

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico
ibarrutia@innovascientific.com

Doctor en Administración Estratégica del CENTRUM Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en educación en la Universidad Benito Juárez de México. Docente de la Universidad Científica del Sur, Perú.

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETOS

Un aspecto clave que nos propusimos desde que nos conformamos como equipo editorial, fue el de contribuir con las ideas, así como en el fortalecimiento no solo de la ciencia como punta de lanza, sino también el despliegue de la reflexión en aras de una sociedad más justa y equilibrada, en tiempos tan convulsos como los que atravesamos en la actualidad. Ciertamente, son tiempos difíciles que debemos enfrentar y confrontar con inteligencia y, por supuesto, con ideas. Este es y seguirá siendo nuestro emblema y nuestro más firme propósito.

En esta edición de la revista *Social Innova Sciences*, presentamos cuatro artículos y un ensayo. El primer artículo se titula “Noticias falsas y su impacto en épocas de pandemia” y es de Renzo Seminario. En él se recogen una serie de reflexiones en torno a las versiones generadas a raíz de la pandemia, así como las interpretaciones e investigaciones sucesivas ofrecidas mediante los principales medios de difusión de la información.

El segundo trabajo es de Carlos Alberto Alonso Quispe y Rosa Jesús Solórzano, titulado “Problemática socioambiental de las lomas costeras de Lima: una revisión”. Entre los objetivos de este particular estudio estuvo la consulta bibliográfica sobre los principales problemas ambientales que aquejan a las lomas costeras de Lima, con la finalidad de generar información, para luego plantear estrategias de mejora del estado de las lomas en la región.

El siguiente artículo, titulado “Conflictos socioambientales en el Perú con la especie oso andino (*Tremarctos ornatus*): una revisión” pertenece a Karen Pillaca y Yessenia Chamba, y tuvo como objetivo dar

a conocer las medidas de conservación para el único úrsido a nivel de Sudamérica. Se hace referencia al *Tremarctos ornatus*, comúnmente llamado “oso andino” u “oso de anteojos”. Esta especie presenta innumerables aportes para su ecosistema, ya que cumple un rol importante en los países donde habita, como el Perú; no solo a nivel ecológico sino también cultural.

El cuarto artículo corresponde a Vanessa Martínez Rojas y Renzo Seminario. En este se muestran algunas características de celdas solares hechas a base de perovskita —la llamada “tecnología fotovoltaica del futuro”—; entre ellas, su alta eficiencia, bajo costo, fácil elaboración y gran versatilidad. Asimismo, se busca hacer un panorama de la situación, pues, ya que el Perú ha sido favorecido con abundante energía solar, es necesario encontrar la manera de aprovechar este beneficio incursionando en el desarrollo de la mencionada tecnología. Además, la autora señala que se cuenta con experiencia previa al respecto, ya que existen grupos de investigación que vienen estudiando esta tecnología desde hace algunos años. Asimismo, esto puede proyectarse como alternativa tecnológica para zonas rurales remotas que no cuenten con conexión a ninguna red eléctrica.

Finalmente, publicamos un ensayo de los docentes universitarios Luis Briceño Montilla y Roselia Barrios Uzcátegui, titulado “Distopía y utopía: ¿opuestos o convergentes? Reflexiones críticas”. En él se ensaya, grosso modo, una interesante reflexión entre dos posturas

o conceptos: distopía y utopía, que suelen estar asociados a dos dimensiones contrarias por su naturaleza teórica. Para el caso de la primera, acepciones como sociedad imaginaria negativa, indeseable, caótica, coercitiva y totalitaria, configuran algunas de las connotaciones en las cuales se funda; mientras que la segunda encarna una sociedad ideal, positiva, equilibrada, justa y armónica, por medio de modelos sociales, económicos, religiosos y políticos, originados por los diversos utopistas de la corriente clásica, como Platón, Moro y Johann Valentín Andreae.

Desde el equipo editorial de la revista, queremos hacer extensivo un profundo agradecimiento a todos los articulistas e investigadores, quienes, en su afán por contribuir con la ciencia y la disertación científica y social, hacen posible que el diálogo no sea solo de palabras, sino también de acciones. Para todos ustedes, gracias.

En un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.

George Orwell